

SCOT

Separazione
Cromatica
Orientata
Tessere

Anna Pollini e Giorgia Altavilla del Liceo Righi di Cesena

**CNR
ISSMC**

Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità
per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici

Pietro Galizia
pietro.galizia@issmc.cnr.it

Valentina Biasini
Valentina.biasini@issmc.cnr.it

**Consiglio Nazionale
delle Ricerche**

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Programma pt1

The image shows a Scratch script for a robot program. It starts with an 'all'avvio del programma' block, followed by four 'porta' blocks for blue, red, green, and yellow, each set to 0. A 'per sempre' loop contains the following logic:

- A 'vai al percorso più corto alla posizione 0' block.
- A 'ripeti fino a quando' loop with the condition 'A posizione > 11'. Inside, four 'il colore è' blocks are connected in a sequence, with dropdowns for red, blue, green, and yellow.
- An 'esegui per 1 gradi' block.
- A 'se' block with the condition 'A posizione > 11' and an 'allora' block containing a 'vai al percorso più corto alla posizione 0' block.
- Another 'ripeti fino a quando' loop with the condition 'A posizione < 349'. Inside, the same four 'il colore è' blocks are connected in a sequence.
- A final 'esegui per 1 gradi' block.

10 Programma pt2

11 Programma pt3

The image shows a Scratch script with the following structure:

- altrimenti** (else) block:
 - se** (if) block: **B** il colore è **?** allora (then)
 - A** vai al percorso più corto alla posizione **357**
 - A** imposta velocità sul **100** %
 - A** esegui **↻** per **55** gradi
 - A** esegui **↶** per **55** gradi
 - cambia** **yellow** di **1**
 - altrimenti** (else) block:
 - A** vai al percorso più corto alla posizione **357**
 - A** imposta velocità sul **100** %
 - A** esegui **↻** per **35** gradi
 - A** esegui **↶** per **35** gradi
 - cambia** **green** di **1**
- attendi** **2** secondi

At the bottom left, there are navigation icons: a left arrow, a right arrow, a double left arrow, and a refresh icon.